

ENGENHARIA SIMULTÂNEA EM PROJETOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL: ESTUDO DE CASO

SIMULTANEOUS ENGINEERING IN CIVIL CONSTRUCTION PROJECTS: CASE STUDY

JÉSSICA RANYERI ADOLPHO DE ARAÚJO
jessicaranyaraujoo@gmail.com

LAURA LORENA MARQUES LEÃO
laura@lorenas.com.br

ANDRE MARQUES CAVALCANTI FILHO
andre.filho@sereducacional.com

EMMANUELLE MARIA GONÇALVES LORENA
manulorena@gmail.com

ROMILDO MORANT DE HOLANDA
romildo.morant@ufrpe.br

MARIA ESTER SANTOS ROSA
esterrosal@gmail.com

RESUMO

A crescente complexidade dos empreendimentos da construção civil exige métodos de gestão de projetos mais integrados e eficientes, capazes de garantir qualidade, redução de custos e cumprimento de prazos. Nesse contexto, a Engenharia Simultânea surge como uma estratégia capaz de promover o desenvolvimento paralelo e integrado das diferentes disciplinas de projeto, favorecendo a compatibilização das informações e a tomada de decisões mais ágil. O presente estudo tem como objetivo analisar a aplicação da Engenharia Simultânea nos processos de gestão e compatibilização de projetos na construção civil, por meio de um estudo de caso realizado em um prédio administrativo de uma indústria localizada no município de Igarassu, Pernambuco. A metodologia adotada consistiu em pesquisa bibliográfica e estudo de caso, envolvendo a coleta e análise de projetos arquitetônicos e complementares, bem como a realização da compatibilização entre as disciplinas utilizando o CAD em ambiente 2D. Inicialmente, foi realizada uma análise crítica dos projetos para verificar sua conformidade com os requisitos do cliente e normas técnicas. Em seguida, procedeu-se à sobreposição das plantas para identificar interferências entre os sistemas arquitetônico, estrutural e de instalações. Os resultados indicaram a ocorrência de 24 interferências entre os projetos, sendo aproximadamente 60% relacionadas à incompatibilidade entre disciplinas. As principais inconsistências envolveram conflitos entre elementos estruturais, instalações elétricas, hidrossanitárias, climatização e sistemas de incêndio. A identificação antecipada dessas falhas possibilitou a proposição de soluções antes da execução da obra, reduzindo retrabalhos, custos adicionais e atrasos no cronograma. Assim, a aplicação da Engenharia Simultânea associada à compatibilização de projetos constitui uma ferramenta essencial para melhorar a qualidade do processo de projeto, promovendo maior integração entre equipes, racionalização construtiva e eficiência na execução das obras.

Palavras chaves: Compatibilização; Instalações; Ferramenta.

ABSTRACT

The increasing complexity of construction projects requires more integrated and efficient project management methods capable of ensuring quality, cost reduction, and schedule compliance. In this context, Concurrent Engineering emerges as a strategy that promotes the parallel and integrated development of different design disciplines, facilitating information compatibility and faster decision-making. This study aims to analyze the application of Concurrent Engineering in project management and design coordination processes in civil construction through a case study carried out in an administrative building of an industry located in the municipality of Igarassu, Pernambuco, Brazil. The adopted methodology consisted of a literature review and a case study involving the collection and analysis of architectural and complementary design projects, as well as the coordination between disciplines using CAD software in a 2D environment. Initially, a critical analysis of the projects was conducted to verify compliance with client requirements and technical standards. Subsequently, project drawings were overlapped to identify interferences between architectural, structural, and building systems. The results indicated the occurrence of 24 interferences among the analyzed projects, approximately 60% of which were related to incompatibilities between different disciplines. The main inconsistencies involved conflicts among structural elements, electrical installations, plumbing systems, air conditioning, and fire protection systems. The early identification of these failures allowed the proposal of corrective solutions before the construction phase, reducing rework, additional costs, and schedule delays. It is concluded that the application of Concurrent Engineering combined with project coordination is an essential tool for improving the quality of the design process, promoting better integration among teams, construction rationalization, and greater efficiency in project execution.

Keywords: Project coordination; Building systems; Tool.

1 INTRODUÇÃO

Numa época em que se fala em qualidade unida à produtividade, é preciso que o gerenciamento de um projeto seja feito de forma mais ampla, relacionando recursos humanos, materiais e equipamentos, de forma a ter a obra construída dentro dos parâmetros de prazo cada vez menores, custo, qualidade, eficiência e risco previamente estabelecidos.

Assim, os profissionais de arquitetura e empresas da construção civil têm procurado atualizar os métodos de elaboração de projetos, em prol da crescente complexibilidade de empreendimentos. Sobressaindo a integração e compatibilização dos projetos de arquitetura e engenharia em todas as suas disciplinas.

Atualmente há uma busca por uma indústria de construção civil mais racionalizada e esse conceito ainda encontra resistência, pois o setor da construção civil ainda está apegado a métodos ultrapassados comparados aos outros setores. A falta de racionalização observadas nas obras é consequência da grande distância existente entre projeto e execução.

Dessa forma, comparando a construção civil aos setores industriais, pode-se dizer que se encontra um pouco atrasado no que diz respeito, por exemplo, à produtividade levando em conta o grau elevado da complexidade de se instalar, gerenciar e movimentar a indústria devido aos aspectos sociais e econômicos.

O método produtivo utilizado pelos setores industriais desde os anos 90 consiste na sistematização do processo de produção para desenvolvimento paralelo e integrado das etapas de manufatura, o que significa o aumento de lucro e impulsiona a indústria no mercado, diante este contexto define-se este processo como Engenharia Simultânea.

Adaptando o conceito do processo industrial, a aplicação da Engenharia Simultânea na elaboração e gerenciamento de projetos se mostrou uma ferramenta poderosa para as empresas, garantindo redução no tempo de elaboração do projeto e conseqüentemente dos custos para a obra.

Contudo, o grande diferencial concentra-se na redução do tempo de elaboração, custo e adoção de medidas de racionalização, tanto no projeto como na execução, obtendo produtos compatibilizados e com mínimas interferências em outras disciplinas. Por exemplo: para a construção de um empreendimento, é necessária a elaboração de projetos multidisciplinares: arquitetônico, estrutural, instalações hidrossanitárias, preventivo de incêndio, elétrico, dados e voz, climatização, dentre outros.

Por conseguinte, durante a execução das obras, detalhes que interferem em vários projetos podem aparecer e em muitos casos não se conseguem prever todas essas interferências ainda na fase de projeto. Esses pontos variam, e podem gerar retrabalhos, incômodos, modificações, além de gastos não previstos.

Diante disso, a Engenharia Simultânea visa modernizar as práticas de gestão de projetos no setor de construção civil; com fundamentação nisto, na análise das características do processo de produção e do processo de compatibilização de projeto próprios da construção de edifícios pode-se postular um novo paradigma de Projeto Simultâneo para gestão do processo de projeto de empreendimentos de edifícios (Casarotto Filho, 1999).

Contudo, diante de tais colocações, o presente trabalho optou por ressaltar a importância do método de gestão de projetos simultâneos - Engenharia Simultânea - na compatibilização de projetos, por meio de estudo de caso no prédio de apoio a fábrica "X". Deste modo, foi possível mapear falhas dentro do processo de projeto, incluindo retrabalhos sobre as quais foram concebidas propostas de melhoria, em busca de alternativas adequadas, favorecendo o ganho de qualidade em escritórios de projetos.

2 METODOLOGIA

O passo inicial deste trabalho contou com ações de pesquisa e de revisão bibliográfica para a composição de sua base conceitual, com o intuito de abordar aspectos que envolvem a gestão e a coordenação de projetos na interface com a obra. Demonstrando a importância da compatibilização e interação entre os diversos projetos que compõem um empreendimento. Sendo assim, esta pesquisa aplicada possui objetivo exploratório, que é definida por Gil (2007) como uma pesquisa para proporcionar uma maior familiaridade com o problema, com a finalidade de torná-lo mais explicativo ou construir hipóteses. Na grande maioria essas pesquisas envolvem um levantamento bibliográfico ou um estudo de caso.

Este trabalho é desenvolvido em quatro etapas distintas, iniciou-se através de uma pesquisa bibliográfica em artigos e trabalhos científicos relacionados ao tema. Posteriormente tendo conhecimento do tema, é feita a escolha da unidade de pesquisa, que se refere a um prédio administrativo, onde será realizado o estudo de caso.

Após a delimitação da unidade de pesquisa, deu-se início a extração de dados e recolhimento dos projetos existentes. A segunda etapa compreende na verificação do uso da ES na gestão dos projetos. A terceira fase está relacionada a utilização do software ZWCad 2D realizando a parte prática do trabalho, compatibilizando o projeto arquitetônico e os complementares, onde se pretende apresentar as possíveis falhas de interferências entre os projetos. A última etapa consiste em verificar as inconformidades encontradas, a fim de especificar algumas interferências encontradas com de verificar o nível de comprometimento da obra.

Objetivando assim, expor a real importância da compatibilização de projetos para obras em geral com o intuito de propagar a prática diminuindo custos e retrabalhos, e também, aumentando significativamente a qualidade das obras.

2.1 Área de estudo

As análises realizadas durante o estudo de caso referem-se ao projeto do prédio administrativo de uma indústria X localizada no município de Igarassu/PE (Figura 1), a indústria possui 34.460,90m² de área a ser construída (Tabela 1), onde 516,75m² pertencem à Administração. A edificação encontra-se em fase preliminar de execução, com a finalização de elaboração dos projetos.

Os projetos foram cedidos por um escritório de projetos com autorização do proprietário, ambos mantidos em sigilo por questões éticas.

Tabela 1 – Quadro de áreas da indústria.

QUADRO DE ÁREAS			
Nº	EDIFICAÇÕES	ÁREA CONSTRUÍDA (m ²)	ÁREA DE COBERTA (m ²)
1	Portaria	79,70	694,95
2	Apoio Caminhoneiros	63,25	82,05
3	Utilidades 01	149,75	193,75
4	Administração	516,75	631,70
5	Refeitório + Sala Técnica + Lixo	624,25	700,45
6	Vestílios	253,70	309,20
7	Manutenção	370,55	493,45
8	Utilidades 03	307,70	424,85
9	Depósito de Insumos	32,25	44,90
10	Resíduos Sólidos	247,65	542,65
11	Casa de comando (ETE)	20,40	32,95
12	Castelo d'água 01 e Reservatório Inferior	63,60	116,70
13	Utilidades 02	238,45	327,60
14	Prédio Industrial	29.532,15	29.394,80
	Matéria-prima	1.896,20	
	Fabricação	3.026,50	
	Mezaninos Fabricação	3.458,30	
	Silos	432,85	
	Produção	14.137,65	
	Escritório da Produção	339,15	
	Centro de Distribuição	6.241,50	
15	Passarela	1.671,90	1.955,40
16	Castelo d'água 02 e Reservatório Inferior	63,60	116,70
17	Leito de Secagem	225,25	296,40
18	Reservatório Inferior de Reuso	0,00	72,30
ÁREAS TOTAIS (m ²)		34.460,90	36.430,80
ÁREA DE CALÇADA ARMADA (m ²)		2.140,96	
ÁREA DE CALÇADA SIMPLES (m ²)		6.807,53	
ÁREA DE CALÇADA PASSARELA (m ²)		1.837,98	
ÁREA DE DOCAS (m ²)		657,51	
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTO (m ²)		20.608,30	
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO CONCRETO (m ²)		12.736,59	
ÁREA DE SOLO NATURAL (m ²)		177.734,14	
ÁREA TERRENO (m ²)		252.735,97	

O projeto foi elaborado conforme as necessidades do cliente, a fim de atender os requisitos e a funcionalidade do empreendimento.

2.2 Coleta de informações

O método utilizado pela empresa para desenvolvimento dos projetos foi o sistema de elaboração simultânea, onde foram confeccionados por uma equipe multidisciplinar que através da facilidade do compartilhamento de informações, produz todos os projetos de forma paralela e integrada. Isso proporciona agilidade nas tomadas de decisão considerando todos os sistemas e aspectos projetuais, fazendo com que um se ajuste ao outro de forma eficaz. Essa dinamização das informações entre os profissionais é realizada pelo gerenciador de projetos, no intuito de diminuir as falhas e interferências nos projetos, conforme figura 1.

Figura 1 - Representação esquemática das interações entre os envolvidos da elaboração dos projetos, equipe multidisciplinar da ES.

Na definição da equipe das diversas disciplinas, há a presença do Coordenador de Projeto, que tem como principal função interagir com todos os envolvidos no processo e coordenar todas as atividades, assimilando as áreas distintas dos projetos e a busca por soluções integradas. Estão presentes nas equipes: os projetistas do processo, fornecedores, pessoas da produção, controle de qualidade, marketing, vendas, assistência técnica, clientes e usuários.

O projeto de arquitetura foi desenvolvido com auxílio do software ArchiCad com modelagem em 3D e 2D. O projeto estrutural foi desenvolvido com o auxílio do software CAD/TQS com modelagem da estrutura em 2D, sendo que este último e os projetos complementares são fornecidos e elaborados por fornecedores terceirizados, onde cada disciplina é realizada por empresa especializada.

Mediante a ausência de ferramentas mais bem elaboradas de compatibilização, e as limitações de apresentação de projetos que estão em unanimidade no formato AutoCAD 2D, foi utilizado o programa ZWCAD e realizada a compatibilização em nível 2D, sendo feita a partir da sobreposição de projetos, tendo como base o projeto arquitetônico.

A obra em estudo se encontra em fase inicial, logo, os problemas enfrentados com a falta de compatibilidade dos projetos podem ser corrigidos facilmente.

As tecnologias de informação utilizadas para desenvolvimento dos projetos estão descritas no Quadro 1:

Quadro 1: Tecnologias empregadas para elaboração dos projetos.

Desenvolvimento dos projetos	- Arranjo simultâneo
------------------------------	----------------------

Diretrizes	- Definidas pelo contratante
Troca de informações	- E-mail - Arquivos digitais
Modelagem e dimensionamento	- Projeto de Arquitetura: ArchiCad 2D - Projeto Estrutural: software CAD/TQS, Empresa terceirizada. - Projeto Elétrico: software CAD; Empresa terceirizada - Projeto Hidros sanitário: software CAD; Empresa terceirizada; - Projeto Dados e voz: software CAD; Empresa terceirizada; - Projeto de climatização: software CAD; Empresa terceirizada; - Projeto SPDA e incêndio: software CAD; Empresa terceirizada.
Compatibilização das informações	- Requisitos fornecidos pelo Cliente

Os programas utilizados para o desenvolvimento dos projetos disponibilizam um conjunto de recursos e tipos de linhas, cores de linha, hachuras, fontes, textos, setas, marcações, espessuras, todos com configurações preestabelecidas, que quando aceitas pelo projetista acabam por criar um sistema de representação própria. Cada escritório de projetos possui padronização de penas, *layers* e cores próprias. Como cada escritório ficou responsável por desenvolver um determinado tipo de projeto não há uma preocupação na padronização com outros escritórios dos *layers* e cores que serão utilizados para identificar os elementos de desenho, nas fontes que discriminam os elementos de projeto, padronização das espessuras das linhas que representam os elementos e nas escalas dos projetos. Por isso foi necessário à devida compatibilização inicial dos *layers* e cores, das escalas e linhas.

2.3 Análises das informações

Os projetos inicialmente passarão por uma análise crítica para verificar se estão de acordo com os requisitos do cliente. As possíveis incompatibilidades serão diagnosticadas. Em seguida, será realizada a compatibilização entre projetos, onde deve ser preenchido uma lista de verificações *checklist* e destacado no projeto as incompatibilidades através de nuvens de chamada. Este documento tem o intuito de listar as incompatibilidades, bem como as propostas para as soluções dos problemas.

Após o levantamento dos pontos críticos, falhas e interferências, todas as informações serão enviadas aos respectivos responsáveis e realizadas finalmente a compatibilização de todos os projetos.

Através deste procedimento também é possível analisar a aplicação do método de produção simultânea dos projetos, verificando se este método de gestão de projetos é viável.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Eficiência da Engenharia Simultânea na gestão de projetos

Os benefícios mais evidentes alcançados com a adoção da ES foram: redução do tempo desenvolvimento e lançamento do projeto; melhor qualidade em todas as fases do projeto; simplificação na compatibilização devido a integração das atividades de projeto e troca de informações.

A empresa trabalha especificamente com construções industriais e diante da quantidade de disciplinas a serem projetadas e o curto prazo para construção da indústria, analisou-se a vantagem de se subcontratar empresas de engenharia para realização dos projetos, onde a subcontração é realizada através de um contrato com início, término e valor fixo por cada obra, enquanto manter uma empresa com uma equipe multidisciplinar é mais custosa, devido aos encargos, piso salarial, demanda de serviço/obra e benefícios, levando em consideração também que indústria não é uma construção que realiza todo mês.

A fim de obter o produto final que é a indústria concluída no menor tempo possível e mantendo a qualidade, a empresa realizou a gestão de projetos pelos conceitos de ES, onde ocorreu a confecção paralela de todos os projetos e diminuição do prazo de elaboração do mesmo. Mas para que isso ocorresse de maneira harmônica e todos tivessem acesso às informações do projeto, o gestor de projetos, que é o centro de todo esse processo, fez a junção de todas as informações.

O coordenador com o conhecimento técnico relativo às diversas especialidades e execução de obra, auxiliou nas soluções técnicas desenvolvidas pelos projetistas de diferentes especialidades para que fossem congruentes com as necessidades e objetivos do cliente e compatíveis entre si e com a cultura construtiva da empresa responsável pela obra.

Com a aplicação da ES na empresa, por mais que fossem terceirizados os projetos de engenharias, houve a integração e o trabalho em equipe multidisciplinar, isso se deu a organização de projetos e fluxos de informações, conforme demonstrado na Figura 2.

Figura 1 - Fluxo de concepção de obras.

Com as organizações demonstradas acima, verifica-se que o uso da ES na elaboração do projeto da indústria permitiu a otimização dos recursos da construção, integrando o conhecimento com a experiência construtiva durante as fases de concepção, planejamento, projeto e execução da obra com objetivo de simplificar as operações construtivas, reduzirá os custos que seriam adicionas pelas interferências causadas pela falta de compatibilização, irá interferir no prazo de conclusão da obra e também a qualidade será garantida.

3.2 Fluxograma para análise crítica

As atividades desenvolvidas durante o estudo são demonstradas no fluxograma da Figura 3.

Figura 3 - Fluxograma da atividade de análise crítica e compatibilização

A análise crítica dos projetos incluiu os responsáveis envolvidos pela elaboração dos mesmos, nas diversas etapas do projeto onde foram analisados criticamente se a elaboração estava de acordo com os requisitos e premissas dos estabelecidas pelos clientes e normas pertinentes a cada disciplinas. No Quadro 2, estão os resultados das análises crítica de cada disciplina:

Quadro 2 – Análise crítica do projeto.

ESTRUTURA
Cobrimento de laje em desacordo com a classe de agressividade ambiental III (>35cm) – NBR6118
Cobrimento de viga/ pilar em desacordo com a classe de agressividade ambiental III (>40cm) - NBR6118
Inserir cintas entre P7/ P14 e P12/ P18
Informar qual o carregamento adotado para dimensionamento das lajes
Armadura do estribo deverá ser ≥ 5.0 - NBR6118
Diminuir as vigas transversais (do eixo 02 ao 05), para ficar um espaço de 10cm entre o forro e a base da viga
CLIMATIZAÇÃO
Colocar legendas e notas em todos os arquivos
Locar aberturas de lajes
Verificar se as saídas para renovação de ar estão em janelas com venezianas
Considerar sistema de troca de ar no hall de entrada
Na sala de TI deverá conter um sistema de CLP que garanta o funcionamento do revezamento do ar-condicionado, os mesmos devem ficar alternando o funcionamento a cada 12 horas. (Requisito clientes)
Considerar as condensadoras em cima da área do escritório administrativo, com acesso pelo eixo 1.
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Os quadros deverão ser indicados em desenhos nas dimensões corretas, devendo também ser informado se os mesmos serão de embutir ou de sobrepor.
Utilizar como referência para iluminação LED HDA e PHILIPS. (Requisito clientes)
Verificar se as luminárias especificadas estão de acordo com cada ambiente (embutir ou sobrepor).
Compatibilizar com o projeto de climatização
As instalações elétricas da Administração, Refeitório, Vestiários e Portaria serão embutidas.
Prever tomadas para carregamento de celulares na sala de espera do prédio administrativo, próximo às cadeiras da sala de espera.
Desenhar quadros em escala.
Especificações para instalação da sala do servidor deverão ser consideradas como "Sala Cofre".
DADOS E VOZ
Desenhar racks em escala
Especificar câmeras de CFTV
Indicar elevações da infra-estrutura
Dimensionar o rack de acordo com o tamanho do prédio/ quantidade de pontos, evitando que prédios pequenos possuam racks grandes, que prejudiquem o layout do mesmo
Na sala de TI deverão ser considerados 2 nobreaks de 8KVA, sendo os mesmos em redundância, marca Legrand, modelo Mirage com banco de baterias. No rack dentro da sala de TI deverá conter 2 calhas de tomada de 8 posições ligadas independentemente;
Sala do servidor com controle de acesso.
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA
Considerar que todos os WC's femininos terão ducha higiênica.
Nos locais onde não tiver forro, não passar tubulação pelo teto
INCÊNDIO E SPDA

Considerar que as instalações da sala do servidor deverão ser similares a Sala Cofre
--

Essa análise foi realizada em cada disciplina para verificar se o projeto estava conforme requisitos do cliente e de acordo com as normas pertinentes a cada área.

Com isso, verificou-se que referente às normas, houve incompatibilidade apenas com o projeto estrutural, já em relação à análise da funcionalidade e requisitos dos clientes percebe-se algumas incoerências, também foram analisados que a representação de alguns elementos está fora de escala, desta forma não foi possível ter a ideia concreta do que será colocado no local, se o espaço será ou não suficiente. Caso o projeto tivesse sido encaminhado diretamente para o cliente sem as análises, o mesmo teria sido reprovado e geraria alguns transtornos e desgaste com o cliente, mas com essa análise prévia foi possível corrigir dentro do prazo.

3.3 Compatibilização dos projetos

Realizou-se a compatibilização através da sobreposição de projetos das diversas disciplinas a fim de verificar as inconsistências das informações entre os projetos. Utilizou-se também o checklist de compatibilização para os registros das incompatibilidades ou interferências físicas. O processo de compatibilização ocorreu com as seguintes combinações e sequencias:

- Arquitetônico x Estrutural
- Arquitetônico x Hidrossanitário
- Arquitetônico x Incêndio
- Arquitetônico x Climatização
- Arquitetônico x Ddos e voz
- Arquitetônico x Elétrico
- Hidrossanitária x Incêndio x Elétrica.
- Elétrica x Climatização x Dados e voz.

Nas listas de verificações também foram apresentadas as soluções para cada situação de incompatibilização. No decorrer de estudo de caso, verificou-se que do grupo de interferências identificadas, umas são mais significativas que outras, com relação ao impacto causado. Para manter um padrão de configuração, anotaram-se todas as interferências independentes do dimensionamento das suas consequências ao processo de projeto e executivo, custos e desempenho da edificação. No processo de compatibilização detectou-se 24 interferências, sendo algumas facilmente resolvidas em obra, pois se trata apenas de erro de posicionamento de indicação em planta. Outras interferências afetam diretamente o bom

desempenho da edificação. Segue abaixo relação de não conformidades ou incompatibilidades (ver anexos para melhor entendimento das inconformidades):

Quadro 3 – Análise incompatibilidade: Arquitetura x Estrutura.

Interferências	Ação corretiva
Alvenarias não estão alinhadas com as cintas.	- Verificar alinhamento das cintas com as paredes, bem como, verificar quais cintas necessitam ser mais largas em função da espessura da parede; - Incluir cintas nos detalhes das fachadas.
A locação das lajes está incompatível com a base de arquitetura válida.	- L201 está menor do que a arquitetura. - Laje do nível 300 está deslocada com relação à arquitetura.
Alturas dos cortes incompatíveis com arquitetura.	- Alturas das vigas de fechamento devem ser iguais à altura da platibanda; - Aumentar em 5 cm altura do prédio nas áreas com revestimento cerâmico; - As alturas deverão ser respeitadas em função da limitação de instalação das esquadrias.
A locação dos pilares está incompatível com a base de arquitetura válida	- P23 E P 25 estão interferindo com portas. Arquitetura relocará as mesmas.
Ver desenho dos cortes comentado para entender as solicitações da arquitetura	- Aumentar a viga 404 para 1,50 para alinhar com a platibanda; - Aumentar as vigas V201 e V202 e invertê-las, conforme desenho; - Aumentar as vigas V401 e V403; - Semi-inverter a V402, pois, interfere no pé-direito do Hall de entrada. - Semi-inverter a viga 409 por causa do painel do hall e aumentar a viga 410

No Quadro 3, pode-se observar as incompatibilidades dos elementos conflitantes através de uma análise direta entre os elementos da estrutura (pilares, vigas e lajes) e os elementos da arquitetura (paredes, esquadrias e circulações verticais). Verifica-se a não observância da espessura da alvenaria de vedação com espessura da viga provocando uma saliência das vigas e pilares em relação às paredes devido a incompatibilidade da espessura da alvenaria com vigas e pilares, trazendo uma visão estética negativa. Além disso, de acordo com os técnicos e engenheiros, estas saliências não eram aceitas pelo cliente, provocando um aumento do custo de serviço de revestimento para preenchimento das paredes (Figura 4).

Figura 4 -Interferências: Pilar invadindo área da esquadria (porta).

Outra incompatibilidade recorrente no projeto de estrutura: as vigas internas deverão ter altura menor que as externas, para passagem de tubulações de água, incêndio e elétrica, com isso não será necessário cometer o erro de perfurar vigas ou deixa as tubulações aparentes no teto ou até mesmo ter que rebaixar o forro, diminuindo o pé direito do projeto.

Quadro 4 – Análise incompatibilidade: Arquitetura x Hidrossanitária.

Interferências	Ação corretiva
Tubulação de ventilação de esgoto e de água junta	- Separar tubulação de ventilação de esgoto da pia e vaso sanitário;
Falta ligação para ducha do WC feminino	- Ligação para ducha do WC feminino; - Corrigi posição da ligação da ducha do WC acessível, retirando da parede lateral a privada e colocando ao lado direito.
Locação fora do eixo nas peças sanitárias	- Ajustar as ligações ao eixo das peças sanitárias
Tubulação de ventilação na parede	- Relocar saída da tubulação de ventilação dos wcs
Interferência entre caixas de passagem	- Relocar as caixas de passagem e tubulações, livrando umas das outras.

No Quadro 4, verificou-se as incompatibilidades entre os elementos conflitantes através de uma análise direta entre os elementos da arquitetura (paredes, esquadrias e shafts/circulações verticais) e os elementos das instalações hidro sanitárias (tubos de água fria, esgotos, colunas de ventilação). Observando-se a divergência no posicionamento da tubulação de água e esgoto, que não estão centralizadas nas peças sanitárias e pontos de ligação e a falta de encaminhamento para alguns pontos exemplar a ducha do WC acessível.

Verifica-se também, que as tubulações de ventilação de esgoto primário (ralo chuveiro e pia) e secundário (vaso sanitário) devem ser separadas, para não haver retorno de odor do na tubulação e assim causar mau cheiro no ambiente.

Ainda a falta de tubulação de esgoto para alguns lavatórios, a falta de registro de pressão para chuveiros, uma vez não previsto no projeto irá gerar custo e tempo para

adequação em obra.

Quadro 5 – Análise incompatibilidade: Arquitetura x Elétrica.

Interferências	Ação corretiva
Representação de luminária não condiz com especificação	Trecho da luminária abaixo é de marquise, luminária deveria ser suspensa e não de sobrepor.
Quadros fora de escala	Verificar se quadros cabem na sala do servidor, provavelmente, terá que ser relocado porque tem-se também os racks nessa sala.
Representação de tomadas divergente de especificação	Tomadas dos projetores estão especificadas como tomadas de parede, quando deveriam ser de teto.
Locação de ponto elétrico divergente	Relocar interruptor, local onde o mesmo está indicado é pele de vidro.

Verifica-se que quando elaborado os projetos, os projetistas tem o hábito de representar os elementos (tomadas, interruptor, quadros, ar-condicionado) em escala maior para uma melhor visualização no projeto, sendo que isto pode acarretar problemas no momento da obra pois este item em escala normal pode não caber no local (Figura 5 e 6).

Figura 5- Luminária abaixo de marquise deveria ser suspensa.

Figura 6 - Interruptor em local onde será pele de vidro.

Quadro 6 – Análise incompatibilidade: Arquitetura x Incêndio.

Interferências	Ação corretiva
Parede antichama com dimensão menor que arquitetura	- Dimensão da sala de TI no projeto de incêndio está divergente da arquitetura, desta forma deverá ser verificada a dimensão correta da parede antichama.
Abertura da saída de emergência para o lado errado	- Mudar o sentido de abertura da porta de emergência
Locação da luminária de emergência errada	- Relocar para o lado a luminária de emergência, pois quando a porta abrir irá interferir na luminária; - Representação de duas luminárias de emergência dentro de uma parede, separar.

No Quadro 6 pode-se observar o erro na dimensão das paredes antichama da sala de TI, o que irá interferir também no orçamento devido o custo para complementar a metragem que falta (Figura 7).

Figura 7 -Interferência dos detectores de incêndio com as luminárias.

Neste caso, os detectores deverão ser deslocados livrando as luminárias (Quadro 7).

Quadro 7 – Análise incompatibilidade: Arquitetura x Climatização.

Interferências	Ação corretiva
Exaustor passando por esquadrias	Relocar a saída dos exaustores, pois estão passando por janelas.
Locação de ar-condicionado errada	- Ar-condicionado no meio da sala de TI, ficará suspenso em que? Não tem parede. Retirar esta representação, pois já existem dois em uma parede que atende a demanda deste cômodo.

Nesta análise verificar-se que um item foi a falta de atenção, pois existe um ar-condicionado que está no meio de uma sala sem parede para instalação ou suporte (Quadro 8).

Quadro 8 – Análise incompatibilidade: Arquitetura x Dado e voz.

Interferências	Ação corretiva
Não tem espaço para locar as câmeras em cima das portas, relocar as mesmas.	Relocar câmeras de segurança para o canto da parede.

Observa-se que o projeto de dado e voz é o que apresenta o mínimo de incompatibilidades com arquitetura. Essa observação, referente a quantidade de elementos para elaboração que é pouca (Figura 8).

Figura 2 - Câmeras locadas em cima de portas.**Quadro 9** – Análise incompatibilidade: Hidrossanitária x Incêndio x Elétrica.

Interferências	Ação corretiva
Luminária sobreposta a iluminaria de emergência	- Relocar luminária de emergência.
Detector de incêndio sobreposto em luminária	- Relocar detector de incêndio
Detector de incêndio sobreposto em tubulação de elétrica	- Relocar detector de incêndio
Extintor na frente de tomadas	- Relocar as tomadas livrando e afastando as

baixa na recepção causando inutilidade nas mesmas	tomadas.
Luminária de emergência com interferência em eletrocalha	- Relocar luminária de emergência.
Encaminhamento de água na mesma altura que eletrodutos de elétrica	- Verificar com mais atenção a altura de cada sistema para que não ocorram problemas nas instalações, se necessário refazer encaminhamento da instalação elétrica nestes pontos.

Quadro 10 – Análise incompatibilidade: Elétrica x Climatização x Dados e voz.

Interferências	Ação corretiva
Na sala de TI o ar-condicionado está interferindo no rack, ambos ficam na mesma altura.	- Instalar o ar-condicionado em outra parede, livrando o rack
Ar-condicionado de teto no mesmo local que luminárias	- Verificar a possibilidade de relocar o ar-condicionado livrando as luminárias.
Ar-condicionado de teto e tubulação elétrica no mesmo local	- Encaminhamento elétrico deverá desviar do ar-condicionado

Problemas como ar-condicionado de teto e detector de incêndio no mesmo local que luminária, foi uma falha bastante repetitiva, dessa forma deverá ser feito a relocação desses itens livrando as luminárias, pois elas são itens que não se pode relocar devido ao fato das condições de iluminação que a norma exige.

Através dessa análise pode-se detectar um número menor de interferências físicas e divergência de informações, destacando que a solução para um projeto eficiente e racional está ligada diretamente a eficiência da integração das pessoas e tarefas por estas realizadas, mesmo os projetos sendo realizados de forma paralela, mas com a integração da equipe através do coordenador de projetos, foi possível realizar projetos com poucas interferências.

Com o objetivo específico de fornecer dados para o comparativo entre as análises críticas e as interferências encontradas na aplicação de cada sistema, elaborou-se o gráfico abaixo (Figura 9):

Figura 9 - Gráfico de comparativo entre análise crítica e compatibilização.

No gráfico verifica-se que a instalação elétrica é uma disciplina com maior incidência de interferências e falhas, tanto na análise crítica quanto na compatibilização entre projetos, isso se dá pelo fato do projeto ter mais detalhes, ser mais criterioso. Não podendo ter interferência com água, ter distância determinada por norma do sistema de incêndio. Em seguida tem o projeto estrutural que é o segundo mandante para os projetos complementares se adaptarem, pois é um projeto que não deve ter tanto ajuste por conta do sistema funcional.

Dentre as falhas decorrentes a não atendimento a normas ou requisitos dos clientes e interferências entre elementos, foi analisado que cerca de 60% desses erros refere-se a incompatibilidades entre disciplinas.

O ganho maior na execução de compatibilizar o projeto foi a possibilidade de prevenção desses problemas no futuro e a busca por soluções antecipadamente. Isso gerou resultados de ganhos de tempo e futuramente de custo. Também irá influenciar na facilidade da execução da obra com mais simplicidade e rapidez diminuindo drasticamente a possibilidade de retrabalhos. O efeito de um projeto facilitado e construtível será a utilização de mão de obra e de materiais de maneira mais racional gerando o conceito de racionalidade da construção.

A compatibilização junto com a gestão de projeto pelo método do paralelismo foram as ferramentas de aplicação com que se alcançarão os objetivos: construtibilidade,

racionalidade, sustentabilidade e gestão de qualidade.

Constata-se que a compatibilização demonstrou ser mais do que uma solução para um projeto eficiente e racional, observando-se que ela é uma ferramenta que pode remediar a falta de integração entre a equipe e os requisitos a serem alcançados. Este fato foi constatado na verificação dos itens que apresentaram interferências físicas e divergências de informações entre projetos.

4 CONCLUSÃO

Os resultados quanto ao uso da Engenharia Simultânea foram atendidos na execução deste projeto de estudo, pois apresentou eficiência na sua gestão, permitindo a otimização dos recursos da construção, integrando o conhecimento com a experiência construtiva durante as fases de concepção e planejamento do projeto com objetivo de simplificar as operações construtivas.

No intuito de apresentar a problemática abordada neste trabalho, foram utilizadas pesquisas bibliográficas em trabalhos de diversos estudiosos e pesquisadores que abordam o tema da importância da compatibilização de projetos. Para isso, foi apresentado também um estudo de caso, onde foram avaliadas e demonstradas as interferências entre projetos. Neste contexto, foram exploradas questões referentes a gestão de projetos, qualidade dos projetos e o processo de compatibilização de projeto.

Nesta compatibilização foram constatados que os projetos possuíam 24 tipos diferentes de interferências físicas e conflitos, que ocasionaria retrabalhos e diversas decisões não planejadas, seria tomada durante a execução da obra no intuito de reparar as diversas interferências devidas a falta de compatibilização. Com isso, foi demonstrada a importância do processo de compatibilização ainda na fase de projeto.

Uma boa coordenação de projetos é uma ação necessária no processo de elaboração de projetos, visto que muitas das interferências encontradas poderiam ter sido notadas mesmo sem a utilização do programa, podendo ser corrigidas antes mesmo de chegar à obra, reduzindo os gastos e retrabalhos gerados, podendo cumprir melhor o cronograma proposto, executando uma obra com qualidade, atingindo as expectativas do cliente.

Como consta nas informações presentes neste trabalho, a prática da compatibilização, assim como, o diálogo entre os projetistas vem sendo algo fundamental para se obter um projeto de qualidade, a fim de minimizar os conflitos existentes entre os diversos subsistemas do empreendimento, resultando em uma execução simplificada e otimizada.

A compatibilização de projeto através da superposição das plantas em 2D tem fortes limitações, principalmente entre as interfaces dos projetos hidrossanitários e projetos elétricos, devido à dificuldade de visualização de tubos e eletrodutos, fazendo com que sejam detectadas apenas aquelas incompatibilidades mais evidentes.

Observou-se que existem ainda deficiências na modelagem e na integração no sistema CAD. 100% dos responsáveis pelos projetos complementares de engenharia desenvolvem seus projetos em 2D. Isso requer necessariamente a resolução de problemas estruturais, como a padronização de especificações, terminologias e a normatização para integração entre os diversos softwares.

A padronização gráfica realizada no estudo de caso analisado, não se encontrava em conformidade entre as interfaces dos diversos projetos do edifício. Observa-se que os programas trazem um conjunto de recursos de tipos de linhas, cor de linhas, espessuras, hachuras, textos, todos com configurações próprias, que quando aceita pelos projetistas acabam por representarem diferentes padronizações, impondo dificuldades no processo de compatibilização dos projetos.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6118**: Projeto de estruturas de concreto — Procedimento. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 9001**: Sistema de gestão da qualidade — Requisitos. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 13532**: Elaboração de projetos de edificações — Arquitetura. Rio de Janeiro: ABNT, 1995.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5674**: Manutenção de edificações — Procedimento. Rio de Janeiro: ABNT, 1999.

CASAROTTO FILHO, Nelson; FÁVERO, José Severino; CASTRO, João Ernesto Escosteguy. **Gerência de projetos / engenharia simultânea: organização, planejamento, programação, pert/cpm, pert/custo, controle e direção**. São Paulo: Atlas, 1999.

FABRÍCIO, Márcio Minto. **Projeto simultâneo na construção de edifícios**. Tese (Doutorado) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.

FERREIRA, Sérgio Leal. **Da engenharia simultânea ao modelo de informações da construção (BIM)**: contribuição das ferramentas ao processo de projeto e produção e vice-versa. São Paulo: Escola Politécnica da USP, 2007.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

GRAZIANO, F. P. **Compatibilização de projetos.** Dissertação (Mestrado) – Instituto de Pesquisas Tecnológicas, São Paulo, 2003.

MELHADO, Silvio Burrattino. **Coordenação de projetos de edificações.** São Paulo: O Nome da Rosa, 2005.